

Una aproximación conceptual al nivel de confianza y nivel de significancia

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Materiales de investigación

Perú, julio 2011

Una aproximación conceptual al nivel de confianza y nivel de significancia

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2025-06230
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Coop. La Alborada Mz.A – Lote 1, Dpto. 204

Cerro Colorado

Arequipa, Perú

1ª. Edición: Junio 2025

Formato recomendado para citar:

Campos L., William. (2011) *Una aproximación conceptual al nivel de confianza y nivel de significancia*. Obtenida el dd del mm del aa, de <http://www.magistersac.com/documentos/materialesinvestigacion01.pdf>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Índice

Índice.....	1
Presentación.....	2
Introducción.....	2
Población, unidades de observación y variables.....	3
Muestra, inferencia, confianza y significancia.....	6
Prueba de hipótesis.....	11
Precisiones conceptuales.....	14
Consideraciones finales.....	17
Referencias bibliográficas.....	17

Presentación

Éste es un documento concebido con un fin práctico: facilitar la comprensión de algunos conceptos estadísticos que, por lo general, entre graduandos y postgraduandos, tienden a parecer confusos u oscuros. Entre esos términos, destacan el *nivel de confianza* y el *nivel de significancia*, términos ligados a la pruebas de hipótesis, que constituye uno de los tópicos fundamentales de la *estadística inferencial*. Está dirigido especialmente a todos aquellos estudiantes, que, aun realizando esfuerzos evidentes, no consiguen clarificar el sentido de las nociones estadísticas mencionadas. Para ello, se adopta una perspectiva intuitiva, que evita en lo posible el aparato matemático, soslaya hasta cierto punto la teoría estadística clásica y el lenguaje especializado que caracteriza la exposición de estos conceptos en los libros de texto.

Palabras clave: *nivel de confianza, significancia, inferencia, población, muestra, hipótesis.*

Key words: confidence level, significance, inference, population, sample, hypothesis.

Introducción

Es común considerar que la Estadística se divide en dos grandes ramas: la *estadística descriptiva* y la *estadística inferencial*; y se establece que, mientras la primera refiere el análisis de datos en una población, la segunda refiere el proceso de inferir “las características de un colectivo a partir de un subconjunto de éste” (Toledo, 1998, p.16). A este subconjunto se le conoce como *muestra*.

En particular, aquí se parte del principio de que esta división no es apropiada y, por lo general, más que beneficios, conduce a confusión. Una de las dificultades que se derivan de la escisión de la Estadística en sus dos grandes ramas es el hecho de que se pierde de vista su relación intrínseca y, por tanto, su propósito. En consecuencia, se llega a considerar que la *estadística descriptiva* y la *estadística inferencial* constituyen entidades hasta cierto punto inconexas y que su estudio plantea dificultades diferentes.

Si bien con fines didácticos se puede considerar que la *estadística descriptiva* y la *estadística inferencial* constituyen entidades distintas y hasta cierto punto separadas, en realidad, la Estadística es una sola y persigue un único propósito: el estudio de poblaciones o, para decirlo con mayor propiedad, el estudio de una población en torno a uno o más aspectos de interés.

Propósito de la Estadística

Estudio de poblaciones respecto de uno o más aspectos de interés.

Para efectos prácticos, a estos aspectos de interés se les denomina aquí *variables*, ya se trate de cualidades o de aspectos susceptibles de medición.

Una vez que se ha ingresado en el terreno de la *estadística inferencial*, aparece una serie de conceptos que no se identificaba en la *estadística descriptiva*. El primero de estos términos, que califica a la *estadística inferencial* es precisamente *inferencia*, término tan poco comprendido excepto por los especialistas, que da lugar a una situación de casi rechazo estudiantil hacia la *estadística inferencial*.

Otro de los conceptos relevantes que aparecen en la *estadística inferencial* es la *prueba de hipótesis*, que trae consigo otros dos conceptos: el *nivel de confianza* y el *nivel de significancia*.

Si se hace una recopilación de los términos hasta aquí mencionados —algunos de los cuales ya han sido sutilmente definidos líneas atrás—, con la intención de precisar su significado e interpretación, se tendrían los siguientes:

- población,
- muestra,
- inferencia,
- prueba de hipótesis,
- nivel de confianza,
- nivel de significancia.

Población, unidades de observación y variables

Como en muchas disciplinas, también en la Estadística los conceptos más elementales, entre ellos la *población*, han sido abordados por diferentes autores, lo que deriva en una abundancia de definiciones.

Una *población* se define como el “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, Fernández y baptista, 2006, p.238). Y se entiende como “todo conjunto de personas, animales o cosas sobre el que se va a llevar a cabo una investigación” (Toledo, 1998, p.16) Aquí, para efectos expositivos, la población se define como el *conjunto de elementos que comparten características comunes*.

Población

Conjunto de elementos que comparten características comunes.

Precisamente, esa concordancia en torno a la serie de especificaciones, o, como se dice aquí, el hecho de compartir características comunes, es lo que define al conjunto como una población.

Para ejemplificar el concepto de población, supóngase que se tiene una población, a la que se denomina N. Gráficamente, se vería así:

Figura 1. Representación gráfica de una población.

En este caso, la población está conformada por el conjunto de puntos que se ubican dentro del diagrama N. Cada uno de los puntos constituye un elemento de la población. A cada elemento de la población se le identifica aquí como *unidad de observación*.

Unidad de observación

Elemento de la población en el cual se miden o analizan los aspectos de interés o variables.

Por otra parte, la muestra se define como un “subconjunto de casos de una población de interés”. (Somerset y Somerset, 2001, p.301) Esto significa que se trata sencillamente de un subconjunto de una población.

Muestra

Subconjunto de la población.

Como se mencionó anteriormente, el propósito de la Estadística es estudiar la población en torno a uno o más aspectos de interés. Téngase en cuenta que estos aspectos de interés no se identifican con la característica común que define al conjunto como población. Los aspectos de interés constituyen las *variables* que se quieren estudiar en una población.

Variable

Aspecto de interés en una población, que se mide en cada unidad de observación.

Cabe hacer una aclaración. Por definición, las variables refieren aspectos que toman diferentes valores dentro de la población; en otras palabras, se habla de *variable* cuando el aspecto de interés puede tomar un valor distinto en cada unidad de observación.

Así, si en una población claramente definida, se quiere estudiar un aspecto de interés, precisamente en lo que concierne a ese aspecto de interés o *variable*, la unidad de observación 1 puede tomar un valor 1; es

decir, uno de los valores de la variable. Una segunda unidad de observación, podría tomar un valor 2; una tercera unidad de observación, el valor 3, o quizá alguno de los valores anteriores, 1 ó 2; y una cuarta unidad de observación, el valor 4, o quizá alguno de los valores anteriores, 1, 2 ó 3. Los valores que califican cada *unidad de observación* dependen de cuántos se consideran en la variable. Se tendría algo así:

Unidad de observación 1	Valor 1
Unidad de observación 2	Valor 2
Unidad de observación 3	Valor 3
Unidad de observación 4	Valor 1 (u otro cualquiera de los que posibilita la medición de la variable)

Considérese el siguiente ejemplo para clarificar el significado de los términos utilizados:

Se identifica como población el conjunto de habitantes de la ciudad X, en la cual interesa estudiar la estatura de sus habitantes. Conviene hacer las siguientes precisiones:

- ¿Cuál es la característica común que define la población? Ser *habitante de la ciudad X*.
- ¿Cuál es la unidad de observación? Cada uno de los habitantes de la ciudad X.
- ¿Cuál es el aspecto de interés o variable? La *estatura*.

Pero para estudiar la estatura, se debe utilizar algún criterio, que puede ser más o menos objetivo o subjetivo. Un criterio objetivo puede tomar la forma de una unidad de medida (centímetro, pie, codo, etc.); un criterio subjetivo se basa únicamente en la apreciación que se tenga del hecho.

Si al estudiar el aspecto de interés (la estatura) en la población se utiliza una unidad de medida pequeña, como el centímetro, los valores que se identifiquen en cada unidad de observación pueden ser varios:

Unidad de observación 1	153 cm
Unidad de observación 2	182 cm
Unidad de observación 3	126 cm
Unidad de observación 4	84 cm
Unidad de observación 5	97 cm
Unidad de observación 6	198 cm
Unidad de observación 7	207 cm
Unidad de observación 8	103 cm

Pero si se utiliza una clasificación más subjetiva, por ejemplo, alto y bajo, los valores que se identifiquen en cada unidad de observación se reducen

apenas a dos, y cada unidad de observación asumiría uno solo de los dos valores:

Unidad de observación 1	Bajo
Unidad de observación 2	Alto
Unidad de observación 3	Bajo
Unidad de observación 4	Bajo
Unidad de observación 5	Bajo
Unidad de observación 6	Alto
Unidad de observación 7	Alto
Unidad de observación 8	Bajo

No interesa aquí identificar cuándo el aspecto de interés se califica como alto o bajo; eso corresponde a la definición que se haga de la variable y de sus categorías o clases.

Interesa, sí, entender por qué la estatura se entiende como variable y no como una característica común, ya que puede suponerse que se estudia en todos los elementos de la población y que, por lo tanto, constituye una variable.

Primero, en tanto los valores que asume el aspecto de interés en cada unidad de observación son distintos —es decir, varían—, al aspecto de interés se le denomina *variable*.

Variable

Aspecto de interés en el estudio de una población que, al medirse en cada unidad de observación, puede asumir valores distintos.

Y segundo, nótese, en contraste, que el hecho de ser *habitante de la ciudad X* no varía, sino que es la condición que se debe cumplir para que cada unidad de observación se identifique como uno de los elementos que conforman la población. Por lo tanto, no es una variable.

Muestra, inferencia, confianza y significancia

Antes de proseguir, retómese la figura 1. La figura representa una población en la cual cada punto constituye una unidad de observación.

Supóngase que se desea estudiar esa población en torno a una variable cualquiera (por ejemplo, la extensión del punto) y que se tiene la posibilidad de efectuar la medición de la variable en cada unidad de observación; es decir, la medición de la variable se efectúa en toda la población.

Formúlese la siguiente pregunta, cuya respuesta parece obvia: *¿Cuál es la confianza que se puede tener en que los datos recogidos describen a la población en la variable de interés?*

Recuérdese que los datos se han recogido en todos los elementos que conforman la población.

Aquí no se discute ninguno de los factores ambientales u operacionales que pueden introducir errores en el proceso de recolección de datos (definición operacional de la variable, validez de los instrumentos de medición); sólo interesa la correspondencia entre la extensión (totalidad) de los datos recogidos y la totalidad de elementos de la población.

Si se tiene en cuenta que la información se ha recogido de la totalidad de la población, es obvio que la confianza que se puede tener en que esos datos describen a la población es total; si se cuantifica en términos de proporción porcentual, se puede decir que la confianza es del 100%.

De la exposición hecha se colige un primer corolario:

Quando se recoge información del total de la población, la confianza en que los datos recogidos describen a la población es total; es decir, del 100%.

De lo dicho se deduce que la Estadística siempre se propone como situación ideal trabajar con el total de la población, lo cual corresponde con lo que se adelantara anteriormente respecto al propósito de la Estadística.

Si embargo, como es bien sabido, no siempre es factible trabajar con el total de la población, ya sea por la dificultad práctica de reunir o acceder al total de unidades de observación que conforman la población, o por los altos costos que significa pretenderlo. Por lo general, es más fácil y, por lo tanto, factible trabajar con una muestra que, como se dijo, constituye un subconjunto de la población.

La muestra, a la que aquí se denomina n , se puede representar así:

Figura 2. Representación gráfica de una muestra.

En este caso, la población está conformada por el conjunto de puntos que se ubican dentro del diagrama N , y la muestra está conformada por el

conjunto de puntos que se agrupan dentro del diagrama n . Recuérdese que cada punto representa una unidad de observación.

Una vez más, se desea estudiar la población en función de una variable cualquiera; pero, en este caso, no se tiene la posibilidad de efectuar la medición de la variable en toda la población, sino sólo en la muestra. Es decir, los datos se recogen sólo de los elementos que conforman la muestra.

En forma similar a lo planteado para la población, surge también la inquietud respecto de la confianza que se puede tener en que los datos recogidos describen a la población.

Si se tiene en cuenta que la información se recoge sólo de los elementos que conforman la muestra, se hace evidente que esa confianza nunca podrá ser total. Si se cuantifica la confianza, se puede asegurar que ésta nunca puede ser del 100%.

De aquí se colige un segundo corolario:

Quando se recoge información de una muestra, la confianza en que los datos recogidos describen a la población nunca es total; es decir, siempre será menor que el 100%.

En realidad, cabe preguntarse por qué se tendría que esperar que la información recogida de la muestra describa a la población. Y ciertamente no hay razón para hacerlo, excepto porque el propósito de la Estadística es el estudio de las poblaciones; y, por lo tanto, todos sus esfuerzos, expresados en sus teorías, métodos y procedimientos, se formulan y aplican en función de ese propósito.

Es decir, en función de ese propósito se han propuesto teorías, métodos y procedimientos con los que se pretende describir a la población sobre la base de los datos recogidos en una muestra. Y precisamente, al hecho de describir a la población en función de los datos recogidos en una muestra, se le conoce como *inferencia*.

Inferencia

Descripción de una población sobre la base de datos obtenidos en una muestra.

Y el conjunto de teorías, métodos y procedimientos que se han propuesto para efectuar la inferencia es lo que se conoce como *estadística inferencial*.

Si se recoge lo enunciado en el segundo corolario, se puede colegir que la *estadística inferencial* siempre trabaja en el marco de una confianza que, por definición, nunca es del 100%. Y, por ello, tiene como desafío proponer teorías, métodos y procedimientos que permitan alcanzar el máximo de confianza posible en cualquier circunstancia en la cual se recojan los datos.

Pero también se puede razonar de un modo distinto, aunque con la misma intención: en vez de buscar el máximo de confianza posible, se puede establecer un mínimo de confianza que permita considerar que los datos obtenidos en la muestra describen a la población. Cuando se

establece una confianza mínima aceptable para los fines de investigación perseguidos, en todos los casos que se requieren, se puede hablar entonces de *nivel de confianza*.

Nivel de confianza

Valor de la confianza que permite aceptar que los datos obtenidos en la muestra describen correctamente a la población.

Hasta aquí los tópicos identificados resultan bastante claros. Sin embargo, hay un concepto que surge de lo expuesto, específicamente del hecho de trabajar con una muestra.

Si, como se ha explicado, al recoger los datos de una muestra, la confianza en que éstos describen a la población no es total —nunca lo es—, entonces, se entiende que, en estos casos se trabaja siempre bajo condiciones de *no confianza*. En otras palabras, cuando se trabaja con una muestra siempre surge un espacio de *incertidumbre*, expresado por el hecho de que la confianza no puede ser total. Lo cierto es que, por mínima que sea esta *no confianza* o *incertidumbre*, nunca se tendrá razones para concluir que es nula o cero.

Y del mismo modo que lo señalado para la confianza, al proponerse teorías, métodos y procedimientos que provean una confianza mínima, que se considere aceptable para asumir que los datos recogidos en la muestra describen correctamente a la población, paralelamente, esas mismas teorías, métodos y procedimientos proveen una *no confianza* o *incertidumbre* máximas que se consideren aceptables para asumir que los datos recogidos en la muestra describen a la población. A esta *no confianza* o *incertidumbre* se le identifica como *significancia*.

Significancia

Diferencia entre la confianza total y la confianza que se puede tener en los datos obtenidos en la muestra.

En consecuencia, cuando se proponen teorías, métodos y procedimientos que garanticen la obtención de una *significancia* máxima que se considere aceptable para los fines de investigación perseguidos, en todos los casos que se requieren, se puede hablar entonces de *nivel de significancia*, al que usualmente se identifica con la letra griega α .

Nivel de significancia

Valor de la significancia que permite aceptar que los datos obtenidos en la muestra describen correctamente a la población.

De lo expresado, se colige un tercer corolario:

La noción de *significancia*, que refiere la *no confianza* o *incertidumbre*, debe ser tomada en cuenta cada vez que se trabaja con una muestra.

Lo explicado se puede expresar del siguiente modo:

No confianza = confianza de la población – confianza de la muestra

Significancia = confianza de la población – confianza de la muestra

Si se utilizan los símbolos que se han introducido, se tiene lo siguiente:

$$\alpha = 100\% - n.c.(n)$$

Donde $n.c.(n)$ es la confianza de la muestra.

Esto podría graficarse así:

Figura 3. Representación gráfica de la confianza y la no confianza,

Finalmente, de lo dicho se puede establecer que la *estadística inferencial*, así como procura incrementar la *confianza* al máximo posible, procura asimismo reducir la *significancia* al mínimo posible.

Antes de pasar al siguiente punto, conviene reflexionar en lo que se ha expuesto hasta aquí: la *significancia* refiere la *no confianza* o *incertidumbre* expresada en el hecho de que los datos recogidos en una muestra nunca podrán ofrecer una confianza total en que describen a la población.

Cabe preguntarse, entonces, por qué no se puede confiar totalmente en que describen a la población. La respuesta es sencilla: porque la *no confianza* o *incertidumbre* representa la intromisión de un sinnúmero de factores no identificados que pueden separar la información obtenida de los datos de la muestra respecto de la obtenida de la población. A este conjunto de factores —entendido cada uno como un conjunto de variables (Romero, 2001)— no identificados, pero presentes en la *no confianza*, se le puede identificar como el azar, una noción que permitirá entender muchos otros conceptos útiles en Estadística. En otras palabras, la *significancia* expresa la intromisión del azar, cuando se trabaja con una muestra.

Se hace evidente, entonces, que la Estadística, como disciplina que provee herramientas al método científico, tiene como propósito proveerle de teorías, métodos y procedimientos que le permitan reducir o desestimar la intromisión del azar en sus búsquedas.

Y se puede comprender por qué, cuando se busca un resultado mediante el método científico, se incrementa la exigencia de esa búsqueda procurando que ésta se haga en condiciones en las que la presencia del azar sea evidente. Es decir, si se hace un descubrimiento (encontrar un resultado) en condiciones gobernadas por el azar, y se llega a identificar que la intromisión del azar es despreciable, entonces, hay razones para suponer que el resultado encontrado responde a la hipótesis planteada y no es producto del azar.

Esta noción se enlaza directamente con la siguiente: la *prueba de hipótesis*.

Prueba de hipótesis

La prueba de hipótesis no es otra cosa que el hecho de verificar que un resultado que se busca mediante el método científico, en cualquiera de sus disciplinas, supere un conjunto de condiciones claramente establecidas. Como ya se ha adelantado la *estadística inferencial* ha formulado teorías, métodos y procedimientos que permiten fijar esas condiciones. La más importante de esas condiciones es la que se refiere al *nivel de confianza* y, por ende, al nivel de *significancia*.

La Estadística ha provisto el modo de trabajar con niveles de confianza preestablecidos que se toman como criterio de partida para probar las hipótesis; es decir, se han formulado teorías, métodos y procedimientos que permiten a la muestra reunir determinadas condiciones para que la confianza en que los datos recogidos describen a la población alcance un nivel que sea *aceptable* para los propósitos de investigación que se persiguen.

Nótese que el razonamiento a seguir en cuanto a la *significancia* es prácticamente el mismo que para la *confianza*, excepto por el sentido que toma el razonamiento, que en la *significancia* es opuesto a la confianza: mientras se espera que la confianza crezca, se espera que la significancia se reduzca.

Y nótese también que el calificativo “aceptable” expresa, en realidad, un valor que se toma como criterio de decisión; o, para decirlo en forma más sencilla, como frontera entre la aceptación de los resultados como válidos para la población, y el rechazo. Esta frontera se puede identificar como un *valor crítico*, por encima del cual, en tanto la confianza alcanzaría un valor mayor que el valor crítico, se acepta la hipótesis propuesta o hipótesis de investigación, y por debajo del cual, en tanto la confianza tendría un valor menor que el valor crítico, se rechaza esta hipótesis.

El razonamiento que se sigue para tomar la decisión es el siguiente: *si se formula una hipótesis para una población y se tiene una muestra que respeta las condiciones que se exigen para considerar que describe a la población con una confianza aceptable, cuyo valor se toma como valor crítico, cualquier valor mayor que el valor crítico permite aceptar la hipótesis*

propuesta; por el contrario, un valor menor exige rechazar la hipótesis propuesta.

Lo mismo puede decirse para la significancia, pero en un sentido opuesto: *si se formula una hipótesis para una población y se tiene una muestra que respeta las condiciones que se exigen para considerar que describe a la población en el marco de una significancia aceptable, cuyo valor se toma como valor crítico, cualquier valor menor o igual que el valor crítico permite aceptar la hipótesis propuesta; por el contrario, un valor mayor exige rechazar la hipótesis propuesta.*

Pero, ¿por qué rechazarla? Porque significa que el azar ha intervenido en el resultado más allá de la frontera que se había fijado al establecer la muestra bajo las condiciones que le permitirían describir a la población. Esto puede sintetizarse en los siguientes enunciados:

- 1) *Si la confianza obtenida con los datos recogidos en una muestra es mayor que el valor crítico elegido como nivel de confianza, se acepta la hipótesis propuesta; en caso contrario, se rechaza.*

Esto es:

H : La confianza obtenida es mayor que el nivel de confianza elegido.

H₀ : La confianza obtenida es menor o igual que el nivel de confianza elegido.

Donde H representa la hipótesis propuesta y H₀, la hipótesis que niega la hipótesis propuesta, conocida como *hipótesis nula*.

- 2) *Si la significancia obtenida en los datos recogidos en una muestra es menor o igual que el valor crítico elegido como nivel de significancia, se acepta la hipótesis propuesta; en caso contrario, se rechaza.*

Esto es:

H : La significancia obtenida es menor o igual que el nivel de significancia elegido.

H₀ : La significancia obtenida es mayor que el nivel de significancia elegido.

Aunque conceptualmente se entiende lo expresado aquí respecto de la confianza, no es una práctica común utilizar el *nivel de confianza* para la decisión en torno a una hipótesis, aunque sí lo es para establecer la muestra. Pero, por el contrario, sí es común utilizar el *nivel de significancia* para la decisión en torno a una hipótesis; como se mencionó anteriormente, el *nivel de significancia* se representa por α . En este caso se trata del valor elegido como valor crítico o *nivel de significancia*; es decir, el que se tiene en cuenta como contraparte de la confianza elegida para establecer la muestra.

Por otro lado, a la significancia obtenida a partir de los datos recogidos en la muestra se le conoce en los libros de texto como *significación* o *p-valor*, y usualmente se le representa por p .

Lo explicado aquí, permite replantear las hipótesis en la forma siguiente:

$$H : p \leq \alpha$$

$$H_0 : p > \alpha$$

¿Cómo se aplica esto? Véase algunos ejemplos:

Primero.

Se investiga la relación entre la *motivación extrínseca* y el *desempeño laboral* en los trabajadores de la empresa X. La hipótesis de investigación sostiene que existe relación entre las variables, y que ésta no se debe al azar. Por el contrario, la hipótesis nula sostiene que esa relación se debe al azar.

La población está conformada por los trabajadores de la empresa X, pero se requiere trabajar con una muestra, por lo cual el análisis de la relación entre las variables se da en un marco donde aparecen los conceptos de *confianza* y *significancia*.

Se elige un nivel de confianza del 95% ó 0.95, expresado en función de la unidad, lo que significa un nivel de significancia de 5% ó 0.05, expresado en función de la unidad.

Las hipótesis se plantean en los siguientes términos:

$$H : p \leq \alpha$$

$$H_0 : p > \alpha$$

La prueba de hipótesis se reduce a los siguientes pasos:

- Encontrar la significancia que arroja el análisis de los datos obtenidos en la muestra, identificada como p .
- Comparar el valor encontrado con el valor crítico (nivel de significancia elegido).
- Ubicar el resultado en uno de los dos casos planteados como hipótesis, dependiendo de si la significancia obtenida es mayor o menor igual que el valor crítico. Si es menor igual, se *acepta* la hipótesis de investigación; si es mayor, se *acepta* la hipótesis nula.

Imagínese que, en el estudio planteado, el análisis de los datos recogidos arroja el siguiente valor para la significancia obtenida: $p = 0.009$

Considerando lo dicho, el valor de la significancia obtenida, p , es menor que el valor crítico o nivel de significancia, α . El resultado corresponde a lo planteado en la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación: *existe relación entre las variables*; y se rechaza la hipótesis nula.

Segundo.

Se quiere replicar el estudio anterior, pero ya no entre trabajadores de una empresa, sino entre profesores universitarios de alta calificación académica.

Después de analizar los datos recogidos se encuentra el siguiente valor para la significancia obtenida: $p = 0.35$

En este caso, el valor de la significancia obtenida, p , es mucho mayor que el valor crítico o nivel de significancia, α . El resultado corresponde a lo planteado en la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: *no existe relación entre las variables*; y se rechaza la hipótesis de investigación.

Tercero.

Se quiere replicar el estudio anterior, pero entre pescadores de cangrejos, un oficio realmente difícil, desafiante y de alta remuneración. Después de analizar los datos recogidos se encuentra el siguiente valor para la significancia obtenida: $p = 0.000028$

En este caso, el valor de la significancia obtenida, p , es mucho menor que el valor crítico o nivel de significancia, α . El resultado corresponde a lo planteado en la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación: *existe relación entre las variables*, y se rechaza la hipótesis nula.

Precisiones conceptuales

Por razones puramente didácticas se ha preferido utilizar un estilo de exposición que aborda estos conceptos de manera intuitiva, antes que formal. Por ello, de no ser necesario, se ha preferido evitar la terminología estadística común, a excepción de aquellos conceptos que han sido el objeto de este documento. E incluso, a sabiendas, se ha preferido hablar de un único concepto, la *significancia*, entendida como *no confianza*, evitando en lo posible hablar del *error de muestreo*, que si bien pudiera aparentar exacta correspondencia con el término *significancia*, en realidad, se basa en otro enfoque teórico respecto de la prueba de hipótesis.

Sin embargo, con la intención de que se comprendan las nociones básicas expuestas, se intenta una aproximación al uso formal de algunos términos que aquí se evitaron.

Para empezar, los términos que aquí se han denominado *confianza* y *no confianza* o *significancia* no se reducen a lo visto u observado en un solo caso. La Estadística ha analizado estos conceptos hasta convertirlos en objeto de una teoría, lo cual significa que se espera sean aplicables para todos los casos que cumplen con las condiciones que determinan el establecimiento de una muestra.

Cuando la teoría llega a establecer una especie de patrón de comportamiento de lo que podría suceder en diferentes casos, se entra en el terreno de la probabilidad. La probabilidad “es la posibilidad u oportunidad de que suceda un evento particular”. (Berenson y Levine, 1996, p.204).

¿Qué tiene que ver esto con lo anteriormente expuesto? En realidad, la probabilidad da sustento a las nociones de *inferencia*, *confianza* y *significancia* que aquí hemos utilizado.

Cuando se dice que la Estadística ha propuesto teorías, métodos y procedimientos que permiten inferir resultados de una muestra a la población, en realidad, se está diciendo que, al establecer un nivel de confianza o un nivel de significancia que permitan tomar una decisión respecto de los resultados, es probable que esos resultados sean verdaderos sólo en el margen estipulado por los niveles de confianza o significancia.

Y cuando se habla de “verdaderos”, se está diciendo que los resultados describen correctamente a la población. En otras palabras, al trabajar con una muestra siempre surge un nivel en el cual es probable que los resultados obtenidos en una muestra particular describan a una población particular; pero paralelamente, también aparece una probabilidad de que los resultados obtenidos en la muestra no describan a la población.

Cuando esa probabilidad de confiar en los datos se estipula de antemano, con la intención de fijar las condiciones en que se determina la muestra, se habla de *nivel de confianza*; y, como ya se ha explicado, al establecer un *nivel de confianza*, se establece también un *nivel de significancia*. Así, en términos de probabilidad, el *nivel de confianza* se puede definir como sigue:

Nivel de confianza

Probabilidad mínima de confianza en que los datos recogidos de la muestra describen a la población.

Y si se recuerda que la *significancia* expresa la intromisión del azar, también se puede entender el *nivel de significancia* como la probabilidad máxima que se permite al azar para producir los resultados que se buscan; así, el *nivel de significancia*, en términos de probabilidad, se puede definir como sigue:

Nivel de significancia

Probabilidad máxima que se está dispuesto a asumir, de que el azar produzca los resultados que se buscan.

Recuérdese que esto constituye el punto de partida de un estudio.

Pero si se pasa a la *significancia* obtenida con los datos reales, es decir, después de recogidos y analizados los datos, ya no se habla del *nivel de significancia*, sino de la *significación* o *p-valor*. En este caso, la *significación* expresa la probabilidad de que los resultados encontrados se deban al azar.

Significación o p –valor

Probabilidad de que los resultados encontrados se deban al azar.

Hasta aquí se ha dado por supuesto que la prueba de hipótesis se hace en función de la hipótesis de investigación. Pero esto se ha hecho con el único propósito de lograr que el lector pueda entender más fácilmente los conceptos ligados a la inferencia y prueba de hipótesis. Sin embargo, una vez aprehendidos los conceptos previos, en especial el hecho de que, al trabajar con una muestra, jamás se puede tener una confianza total, el fundamento de la prueba de hipótesis toma un cariz más sutil.

Para empezar, si se acepta que, en una muestra, no se puede tener una confianza total, entonces, no es correcto tomar una decisión en torno a los resultados considerando la hipótesis de investigación porque ésta nunca podría comprobarse. En otras palabras, la hipótesis de investigación nunca puede probarse suficientemente; por lo tanto, aceptarla o rechazarla no tiene mayor sentido en investigación.

La situación es distinta cuando se plantea la hipótesis nula. El fundamento teórico en la investigación, y, en consecuencia, punto de partida de todo estudio, es que los eventos están sujetos a la presencia del azar, se inscriben en el azar o existen en condiciones gobernadas por el azar. Entonces, como condición inicial el azar siempre tiene un valor total, una presencia del 100% como factor que produce un resultado. Esto podría expresarse en los siguientes términos: *existe un 100% de probabilidad de que el azar produzca un resultado específico.*

En consecuencia, lo que se busca al realizar un estudio con una muestra es que los datos recogidos de la muestra describan a la población en una proporción que permita al investigador presumir la posibilidad de que el azar no produce el resultado buscado en todos los casos. Cada hipótesis de investigación que se acepta sólo lleva a concluir que, en un caso más, el azar no produjo el resultado buscado.

Por lo tanto, al amparo de lo dicho, la prueba de hipótesis adopta el siguiente planteamiento:

$$H_0 : p > \alpha$$

$$H : p \leq \alpha$$

La prueba de hipótesis se reduce, entonces, a los siguientes pasos:

- Determinar el p -valor.
- Comparar el p -valor con el nivel de significancia elegido (α).
- Efectuar la decisión: si el p–valor es mayor que el nivel de significancia elegido, se *acepta* la hipótesis nula; si es menor o igual, se rechaza.

En síntesis, la prueba de hipótesis se reduce a probar la validez de la hipótesis nula.

Consideraciones finales

Recuérdese que la aceptación o rechazo de una hipótesis depende del nivel de significancia elegido. Pero hasta cierto punto el nivel de significancia se elige en función de la disciplina en la cual se propone la hipótesis. Para el caso de las ciencias sociales, los niveles de confianza usuales son 95% y 99%, que en su forma decimal corresponden a 0.95 y 0.99, respectivamente; esto significa que los niveles de significancia usuales son 5% y 1%, que en su forma decimal corresponden a 0.05 y 0.01. Para el caso de algunos procedimientos de la medicina, en los que se requiere tomar decisiones en condiciones de muy baja incertidumbre, se puede —y es recomendable hacerlo— asumir niveles de significancia de 1% o menores. Para las ingenierías ligadas a procesos de producción de artículos de alta calidad se suele utilizar niveles de significancia incluso menores que el 1% o 0.01.

Por otro lado, recuérdese también que la aceptación de la hipótesis de investigación no hace verdadero el resultado, en tanto la significancia, como se ha visto, expresa la no confianza que aparece cuando se trabaja con una muestra. Siguiendo a Fisher, en términos de la disyunción presentada, un p valor ≤ 0.05 sobre la hipótesis nula indica que “either an exceptionally rare chance has occurred or the theory is not true” (cit. en Hubbard, 2003), que traducido se puede entender como que “o una oportunidad excepcionalmente rara ha ocurrido o la teoría no es verdadera”. Pero sobre todo porque, en esta perspectiva, el punto de partida de toda hipótesis es la hipótesis nula, que se toma como condición normal. Si ésta se rechaza, se aporta evidencia empírica en favor de lo que sostiene la hipótesis, pero no se concluye que lo es; y si no se puede rechazar la hipótesis nula, pues, sencillamente, se está en la situación de partida, que es la condición normal de las cosas.

En otras palabras, la decisión de aceptar una hipótesis de investigación entraña siempre el riesgo implícito de equivocarse, ya sea porque se acepte la hipótesis de investigación cuando es falsa; o porque, en tanto inferencia inductiva, jamás se podrá observar todos los casos posibles para concluir que es verdadera. Por el contrario, aceptar la hipótesis nula, que significa el rechazo de la hipótesis de investigación, valida la veracidad de ésta en tanto representa el orden natural de los eventos. Y esto lleva a un corolario final:

Se puede presumir la veracidad de una hipótesis de investigación, en tanto se rechace la hipótesis nula; pero no se puede confirmarla. Sin embargo, se acepta la veracidad de la hipótesis nula confirmada.

Referencias bibliográficas

- BERENSON, Mark L. y LEVINE, David M. (1996) *Estadística Básica en Administración, conceptos y aplicaciones*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
- CABALLERO Romero, Alejandro. (2000) *Metodología de la investigación. Diseños con Hipótesis Explicativas*. Lima: Udegraf.

- HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. (2006) *Metodología de la investigación científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.
- HUBBARD, Raymond. (2003) *P Values are not Error Probabilities*. Consulta: <http://www.uv.es/sestio/TechRep/tr14-03.pdf>
- SOMMER, Barbara y SOMMER, Robert. (2001) *La investigación del comportamiento. Una guía práctica con técnicas y herramientas*. Tr. Araceli Fernández C. México: Oxford Press University Mexico.
- TOLEDO Muñoz, Luisa María. (1998) *Estadística*. México: Adisson Wesley Longman de México S.A.